

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДЖИВЛЕННЯ ПОСІВІВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ СОЇ В СТЕПУ УКРАЇНИ

І. Дриженко, студент;

Т. Шепілова, к.с.-г.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Культура сої формує основу світових ресурсів рослинного білка і є критично важливою для вирішення глобальної продовольчої проблеми. Її широке поширення у багатьох країнах світу пояснюється унікальним хімічним складом та різноманітністю сфер застосування. Насіння сої містить високоякісний білок (зазвичай до 40%), значну частку жирів, а також багатий комплекс біологічно активних речовин, включаючи незамінні вітаміни (особливо групи В та Е), ферменти та цінні зольні елементи. Завдяки такому збалансованому складу соя використовується не лише у харчовій промисловості, але й у тваринництві та технічних галузях [1, 2].

Соя набула особливого стратегічного значення для України, що обумовлено значним потенціалом країни для вирощування цієї культури завдяки сприятливим агрокліматичним умовам та родючим ґрунтам. Вона стала важливою експортною позицією аграрного сектора, забезпечуючи стабільні валютні надходження та посилюючи конкурентні позиції України на глобальному ринку сільськогосподарської сировини. Крім того, розвиток соєвого виробництва стимулює внутрішню переробну галузь та сприяє збереженню родючості ґрунтів як елемент сівозміни.

Вивчення впливу добрив та інокуляції на сою в умовах Степу є критично важливим для оптимізації врожайності, підвищення економічної ефективності та сталого соєводства, оскільки дозволяє визначити оптимальні норми живлення й біопрепаратів для максимальної фіксації атмосферного азоту та покращення родючості ґрунту в регіонах з обмеженими водними ресурсами [3, 4].

Проведені дослідження в наукових установах та господарствах Степової зони України підтвердили значну ефективність інокуляції насіння сої. В умовах нестабільного та часто недостатнього зволоження, характерного для Степу, біологічна фіксація атмосферного азоту набуває особливої важливості, оскільки вона забезпечує рослини доступним азотом, знижуючи їхню залежність від ґрунтових запасів та застосування мінеральних азотних добрив [5].

Результати наукових досліджень щодо використання карбаміду (сечовини) на посівах сої часто є суперечливими, оскільки їхня ефективність суттєво залежить від фази розвитку культури, методу внесення, норми добрива та конкретних агрокліматичних умов регіону. За загальноприйнятою концепцією, основна потреба сої в азоті покривається за рахунок симбіотичної фіксації. Однак, позакореневе підживлення карбамідом може виявитися корисним у критичні періоди інтенсивного росту, або ж у випадках, коли ефективність біологічної азотфіксації є недостатньою.

За результатами досліджень в зоні Степу України виявлено, що сумісне застосування Нітрогену та підживлення посівів комплексом добрив (Карбамід + Авангард Фосфіт К) сприяло формуванню більшої маси рослин – 52,2 г, площі листя – 995,5 см² та висоти рослин – 69,6 см, що переважає абсолютний контроль на 8,1-15,0 %.

Комплексне застосування інокуляції препаратом Нітроген у поєднанні з позакореневим підживленням карбамідом та добривом Авангард Фосфіт К продемонструвало найвищі показники продуктивності сої. Саме за цієї схеми було зафіксовано максимальну кількість бобів (26,0 шт.) та насінин (51,2 шт.) на одній рослині. Крім того, даний варіант забезпечив найбільшу масу насіння з однієї рослини (3,8 г), а також найвищу масу 1000 насінин (145,8 г), що свідчить про формування якісного врожаю.

Список використаних джерел

1. Чехова І. В. Світовий ринок олійних культур і місце України в ньому. Вісник аграрної науки. 2017. № 9. С. 71-77.
2. Пелех Л. В. Вплив елементів технології вирощування на формування продуктивності сої в умовах Правобережного Лісостепу. Сільське господарство та лісівництво. 2021. Вип. 2 (21). С. 109-119.
3. Романько А. Ю. Формування продуктивності сої залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України: дис. ... д-ра філософії за спец. 201 «Агрономія» / Сумський національний аграрний університет. Суми, 2021. 261 с.
4. Шевніков М. Я., Міленко О. Г., Лотиш І. І. Урожайність сортів сої залежно від елементів технології вирощування. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. № 3. С. 25-32.
5. Шепілова Т.П., Петренко Д.І., Лещенко С.М., Скриннік І.О., Артеменко Д.Ю. Ефективність застосування добрив на посівах сої в умовах Північного Степу України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2021. №1. С.37-42.
6. Zabarna T.A. The formation of soybean phytocenosis and seeds quality depending on the intensification factors. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 4 (19). С. 98-109.
7. Беляєв О.В. Економічна ефективність зон, придатних для вирощування сої в Україні. Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. 2005. №1 (18). С. 225-229.
8. Білявська Л. Г., Кулик М. І., Білявський Ю. В. Урожайність сої сорту Алмаз за передпосівної обробки насіння біопрепаратами у різних умовах вирощування. Зрошуване землеробство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Вип. № 79. С. 5–11. DOI <https://doi.org/10.32848/0135-2369.2023.79.1> <http://izpr.ks.ua/arkhiv?id=93>
9. Білявська Л. Г., Юхименко К. С., Чамата А. С. Вплив видів передпосівної обробки сої на урожайність та якість насіння. Актуальні напрямки та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 23 листопада 2023 р.). Полтава: ПДАА, 2023. С. 79-81
10. Виробництво та ефективне використання сої та продуктів її переробки в Україні на 2015-2020 роки. URL: <http://agrostore.biz.ua/galuzeva-programavirobnictvo-ta-efektivne-vikoristannyaso%D1%97-ta-produktiv-%D1%97%D1%97- pererobki-v-ukra%D1%97ni-na-2015- 2020-roki/>
11. Дідур І.М. Вплив передпосівної обробки насіння та позакоренових підживлень на динаміку формування площі листової поверхні рослин сої. Сільське господарство та лісівництво. 2022, 27. С. 5-14.
12. Заболотний Г.М., Мазур В.А., Циганська О.І., Дідур І.М., Циганський В.І., Панцирева Г.В. Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності: монографія. Вінниця: ВНАУ, 2020. 276 с.
13. Камінський В.Ф. Значення зернових бобових культур та напрямки їх виробництва. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Селекція та насінництво. 2005. Вип. 90. С. 14-22.
14. Медведовський О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. О. К. Медведовський, П. І. Іваненко. Київ : Урожай, 1988. 208 с.
15. Нагірний А. Б., Горбатюк В. Г. Вплив технологічних елементів на продуктивність сої в умовах зрошення. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2023. № 1. С. 110-118.
16. Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В., Іванюк С.В. та ін. Соя: монографія. Вінниця: «Діло», 2016. 400 с.
17. Серветник О. В. Ефективність позакоренових підживлень сої карбамідом. 2020. Агроном. URL: <https://www.agronom.com.ua/efektyvnistpozakorenyyh-pidzhvlen-soyi-karbamidom/>.
18. Технологія вирощування сої: основні аспекти, поради науковців та досвід практиків. Частина 1. Суперагроном. 2023. URL: <https://superagronom.com/articles/686-tehnologiya-viroschuvannya-soyi-osnovniaspekti-poradi-naukovtsiv-ta-dosvid-praktikiv>.
19. Тимченко В.Н. Розвиток виробництва сої в Україні і ефективне свинарство: Аграрний сектор України. Режим доступу: <http://agroua.net/animals/catalog/ag-4/a-0/info/aig-71/>
20. Тулуш Л.Д., Грищенко Д.Ю. Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур України. Економіка АПК. 2018. №5. С. 63.
21. Шевченко М. В., Бугайова О. В. Вплив післясходових гербіцидів на забур'яненість та урожайність сої в умовах Північного Степу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Серія: Агрономія, 2020. № 98. С. 85-91.
22. Куценко В. П., Пашенко Я. В. Оптимізація гербіцидного захисту сої в умовах Західного Лісостепу. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Інноваційні технології в рослинництві". Полтава. 2022. С. 120-123.
23. Зайцев С. В., Зайцева Г. В. Ефективність гербіцидів у посівах сої залежно від погодних умов. Агроном, 2019. № 1. С. 108-111.
24. Григоренко І. В. Вплив різних систем гербіцидного захисту на формування врожайності сої в умовах Лісостепу. Аграрний вісник Причорномор'я, 2023. № 110. С. 34-40.
25. Didur, I., Bakhmat M., Chynchuk O., Pantsyeva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (5). P. 54-61.